

CARTA
DE PEDRO CHINCHON

A SU AMIGO PACO GIL.

Curiosa sátira en que un amigo le pide á otro su parecer, si debe casarse ó sentar plaza de soldado, manifestando los cuarenta y ocho motivos que tienen los hombres, para casarse, y los treinta y seis para no casarse.

PRIMERA PARTE.

Me alegraré, Paco amigo
te hayes sin novedad,
en compañía de Antoñilla
y tu amigo Nicolás.

Pongo en tu noticia,
como yo he pensado

tomarte un consejo
el mas acertado,
para que me digas
tu buen parecer.
si he de ser soldado
ó me casaré.

Mi padre y madre se han muerto,
mis hermanos se han casado,
mi hermano Pepe está ausente,
y yo estoy desamparado.

Tengo cuatro onzas
y un borrico pardo,
dos gallinas cluecas
y un toro marrajo.

Lo menos fuera el vender
lo que tengo y sentar plaza;
pero me han aconsejado
que el soldado sustos pasa.

Tú puedes decirme
de esto la verdad,
pues fuiste soldado
y casado está.

Si encuentro por mi fortuna
una muchachita honrada,
bien criada y honestita,
será mi vida envidiada.

Criaré mis hijos
y los casaré,
tendré buenos yernos
y descansaré.

Si es esposa de buen génio
me llevaré buena vida,
ella se irá á trabajar
y yo la haré la comida.

No seré el primero
que anda paseando,
y su muger vive
cosiendo y lavando.

Mi muger se irá á los bailes
á danzar con sus palillos,
y yo me quedaré en casa
arrullando los chiquillos.

De aquesta manera,
dime, Paco honrado,
¿se dará una vida
como el ser casado?
Luego al otro dia
vendrá mi muger,
me hará un cariñito
y yo callaré.

Asi que llegue la tarde
mi muger se irá á paseo,
despues á la neveria
y mas tarde al coliseo.
Iremos pasando
los dos buena vida,
yo siempre en mi casa
y ella divertida.

Los partos de mi muger
para mi serán festejos,
pues tendré buenos campadres
y ninguno será viejo.

Con la regalía
pasaré mas bien.
Un compadre rico
me podrá valer.

Siempre andaré paseando,
en casa tendré visitas,
comeré buenas meriendas
cuando venga fulanita.

Si mi muger riñe
yo me callaré,
y si me pegare
le contestaré.

Me parece, amigo mio,
que tengo mucha razon
para querer ser casado,
y soldado no señor.

Salgo á mi viage
y traigo cien pesos;
mi muger los gasta
¿y qué importa eso?
El ganar dinero
es de hombres honrados,
para que la espósa
los gaste en saraos.

¿Dónde hay gusto como el ver
en mi esposa un gran manton,
rica blonda guapas sayas,
aunque yo esté hecho un pendon?

Mi esposa á los bailes
maja debe ir,
que yo en mi trabajo
no debo lucir.
Si el dia de fiesta
voy á pasear,
la ropa de novio
me puede durar.

Si hay alguna desazon
con mi muger en mi casa,
en tomando el niño en brazos
toda la riña se pasa.

La esposa es quien debe
todo gobernar,
así no habrá riña
ni en qué tropezar.

Yo jamás le pediré
cuentas á la muger mia
gaste ó no gaste en vestidos,
esta será mi alegría

Como esté parado
y sin trabajar,
mi muger entonces
de comer traerá.

Este es todo mi discurso,
amigo, ¿qué te parece?
Si sientes algo en contrario
tu consejo se obedece.

La respuesta pronta
me habrás de mandar,
para ver el giro
que yo he de tomar.
Adios, Paco Gil
de mi corazon.
Tu querido amigo
Perico Chinchon.

SEGUNDA PARTE.

Amigo Pedro Chinchon,
he recibido la carta,
y enterado en lo que dice
voy á responder sin falta.

Si tú quedas bueno
yo quedo tambien,
Nicolás y Antonia
te desean ver.

En esto que dices
si has de ser casado,
no hagas tal, amigo,
vete á ser soldado,

Siento mucho la noticia
que tu padre y madre han muerto,
y si te casas ahora

Di que todo lo haces tuerto.
Ni el burro ni el toro
te habrán de valer,
si por suerte encuentras
con loca muger.

Si encuentras por tu fortuna
una muchachita honrada,
amiga de componerse
y de no trabajar nada.
Criarás tus hijos
como unos tunantes,
llevando tus hijas
palos muy bastantes.

Tu muger se irá á bailar,
tú quedarás con tus hijos,
que te ensucien, que te orinen
que eso será lo mas fijo.
Y de esta manera,
amigo Perico,
harás un guisado
de cabrito chico.
Luego al otro dia
tu muger vendrá
te hará un cariñito
y te engañará.

Los partos de tu muger
te dejarán bien lijero,
en unos vendes la capa
y en otro quedas encueros.
Si un compadre rico
llegas á buscar
en pasando el dia
no te vuelve á hablar.

Me parece, amigo mio,
que te he dicho la verdad,
piensa mas en ser soldado,
pero el casarte jamás.
Sales á un viage,
traes tu interés,
y lo gasta ella
sin saber tú en qué.
El ganar dinero
es de hombres de bien,
pero ser tan bueno
yo no sé de qué.

Como no le pidas cuentas
á tu muger con enojo,
estarás toda tu vida
empeñado hasta los ojos.
Como estés parado
y sin trabajar,
si tú no lo traes
no lo comerás.

Cuanto he podido te he dicho,
harás tú lo que quisieres
sienta plaza de soldado
y huye de malas mugeres.
Y si por tu genio
mucho te acobardas,
ponte á ser porquero
ó á guardar las cabras.
Adios, dulce amigo,
tuyo hasta el morir,
tú, Pedro Chinchon.
Y yo Paco Gil.

FIN.

CARMONA=1855.

Imprenta de D. José María Moreno, Descalzas, núm. 1.